

Arbitraje tributario: recorrido procesal*

Susana Pérez Báez **

Resumen

Este trabajo tiene como objetivo general realizar un amplio análisis de las disposiciones que consagran la figura arbitral en el Código Orgánico Tributario con miras a presentar como resultado una propuesta de reforma que pueda servir de punto de partida para avanzar en este campo. La investigación es de tipo descriptiva, no experimental, y la metodología empleada es la documental basada en la observación de fuentes directas de normas jurídicas; y, fuentes indirectas como doctrina y obras de autores nacionales y extranjeros. Mediante el material bibliográfico y normativo recopilado se realizó un estudio integral de la institución arbitral para culminar en un análisis del recorrido procesal del Arbitraje Tributario en Venezuela dando cumplimiento a las tres etapas básicas de la investigación científica, es decir, planificación, ejecución y comunicación de los datos. Finalmente, se recolectó, seleccionó, revisó y jerarquizó el material encontrado; se analizó e interpretó la información obtenida definiendo el objetivo de la investigación y mediante este trabajo se procede a poner de manifiesto los resultados alcanzados.

Palabras Claves: Arbitraje Tributario, Código Orgánico Tributario, procedimiento tributario, medio de solución de conflictos.

* Recibido: 25/01/2008 Aceptado: 04/11/2008

** Abogada. Especialista en Gerencia Tributaria y Doctora. en Derecho. Profesora Asociada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia y Jefe de las cátedra *Derecho Tributario* y *Fundamento de economía tributaria*.